

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СУБЪЕКТНО-ПРЕДИКАТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ

Абдуллаева Муяссархон Салохиддиновна

Преподаватель юридического техникума
Ферганской области, юрист 3 разряда

Аннотация: Юридический язык играет ключевую роль в формировании и толковании законов, договоров, судебных решений и других юридических документов. Изучение субъектно-предикатных отношений помогает лучше понять структуру и значение юридических текстов. Юридические тексты часто подвержены двусмысленности и различным толкованиям. В этой статье утверждается, что анализ отношений субъект-предикат может помочь выявить и прояснить потенциальные источники двусмысленности.

Ключевые слова: Субъектно-предикатные отношение, юридические тексты, документы, ключевые термины, двусмысленность, неоднозначность, субъект, предикат, лингвистический анализ.

Аннотация: Huquqiy tilning shakllanishi va talqin qilinishida qonunlar, shartnomalar, sud qarorlari va boshqa huquqiy hujjatlar asosiy rol o‘ynaydi. Subyekt-predikat munosabatlarini o‘rganish huquqiy matnlarning tuzilishi va mazmunini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Huquqiy matnlarda noaniqlik va turli talqinlar mavjud bo‘lishi mumkin. Ushbu maqolada Subyekt-predikat munosabatlarini tahlil qilish noaniqliklarning potensial manbalarini aniqlash va tushuntirishga yordam berishi mumkinligini ta’kidlaydi.

Калит сўзлар: Subyekt-predikat munosabati, huquqiy matnlar, hujjatlar, tayanch atamalar, ko‘pma’nolik, birma’nolik, subyekt, predikat, lingvistik tahlil.

Юридические тексты, будучи основой правовой системы, представляют собой уникальный жанр языка, обладающий строгой логикой и формальными правилами. Одним из ключевых аспектов, определяющих структуру и содержание юридических высказываний, являются субъектно-предикатные отношения. Этот лингвистический аспект играет значительную роль в толковании, формулировке и анализе правовых документов, создавая основу для ясного выражения правовых концепций.

Субъектно-предикатные отношения, в простейшем виде, описывают взаимодействие между субъектами (актерами) и предикатами (действиями) в предложениях. В контексте юридических текстов, субъекты часто представлены сторонами, органами власти или юридическими лицами, в то время как

предикаты отражают правовые нормы, обязательства, санкции и другие элементы правовой реальности.²¹

Анализ субъектно-предикатных отношений в юридических текстах имеет глубокие практические и теоретические последствия. Он способен раскрывать смысловые связи между участниками правовых отношений, структурировать информацию и поддерживать ясность в интерпретации законов и регуляций. Цель настоящего исследования заключается в более глубоком понимании, как субъектно-предикатные отношения выражаются в текстах правового характера, и как их анализ может способствовать более точному толкованию юридических документов. Путем рассмотрения примеров из практики, а также применения лингвистических и компьютерных методов, мы стремимся выделить особенности этого вида отношений и их влияние на правовую практику.

Субъектно-предикатные отношения представляют собой базовую лингвистическую концепцию, описывающую взаимодействие между субъектом (актором) и предикатом (действием, состоянием или свойством) в предложении. Эта концепция является фундаментальной для анализа структуры предложения и образования смысла в языке.

Субъект в предложении — это тот, кто выполняет действие, на кого направлено действие или кто находится в определенном состоянии. Субъект может быть конкретным лицом, группой людей, организацией, предметом или абстрактным понятием. В контексте юридических текстов это часто соответствует сторонам соглашений, участникам судебных процессов или носителям прав и обязанностей. Предикат представляет собой сказуемое, то, что субъект делает, находится в состоянии или как-то связано с ним. Предикат может быть глаголом, глагольной фразой или другой конструкцией, выражающей действие или состояние. В юридических текстах предикаты часто представляют собой правовые нормы, обязательства, запреты или санкции.

Таким образом, субъектно-предикатные отношения включают в себя взаимодействие между тем, кто осуществляет действие (субъектом), и самим действием или состоянием (предикатом) в рамках предложения. В контексте юридических текстов анализ этих отношений помогает выявить ответственных участников, а также определить смысловую структуру и взаимосвязи в правовых нормах и документах. Роль субъектов и предикатов в юридических текстах крайне важна, поскольку эти лингвистические элементы несут на себе ответственность за ясность, точность и четкость формулировок правовых норм, контрактов, судебных решений и других документов.

²¹Клобукова Л.П., Вавулина А.В., Чекалина В.Л. Русский язык для юристов: учебное пособие по русскому языку для иностранных учащихся первого курса юридических вузов и факультетов России. – Москва, 2011. С-117.

В юридических текстах субъекты часто представлены сторонами, участниками договоров, лицами или организациями, обладающими определенными правами и обязанностями. Предикаты в этом контексте могут выражать права, обязанности, действия или условия, которые регулируют отношения между субъектами. Субъекты могут быть носителями прав и обязанностей, указывая на тех, кому предоставлены определенные права или на кого возлагаются определенные обязанности.²² Предикаты в правовых нормах определяют, что допустимо, запрещено или обязательно, часто используя термины, выражающие действия или состояния. Четко определенные субъекты в тексте помогают избежать двусмысленности и уточняют, кто является объектом правового регулирования. Точные и ясные предикаты устанавливают смысловую основу правовых норм, исключая различные трактовки и интерпретации. В контексте договоров субъекты часто являются сторонами, их правами и обязанностями. Предикаты отражают условия, обязательства и ответственность сторон, определяя, что произойдет в случае нарушения договорных обязательств. В судебных текстах субъекты могут быть истцами, ответчиками, свидетелями и другими участниками дела. Предикаты отображают решения суда, обязанности сторон, установленные правовые нормы, что важно для исхода спора.

Разумное использование субъектов и предикатов в юридических текстах способствует не только ясности и пониманию, но и устойчивости в трактовке правовых документов, что является крайне важным в контексте правоприменительной практики.

Анализ субъектно-предикатных отношений в юридическом контексте может осуществляться с применением различных теоретических подходов и методов, которые помогают более глубоко понять структуру и смысл юридических текстов.

Лингвистический анализ сосредотачивается на синтаксических структурах предложений, выявляя, как субъекты и предикаты оформляются в юридических текстах. Рассмотрение грамматических отношений позволяет выделить ключевые элементы предложения.²³ Исследование значения субъектов и предикатов помогает понять, какие именно правовые концепции, обязательства или действия они представляют. Особое внимание уделяется выбору слов и терминов, чтобы точно передать законодательные нормы.

²² Г.В. Дорофеев, С.А. Жарков. «Оформление документов в юриспруденции». Москва: Издательство Юрайт, 2019. С-98.

²³ Глазунова А. И. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. Синтаксис. Сборник упражнений. Ч.2 Изд. 2-е. СанктПетербург, Златоуст, 2011(электронный вариант).

Юрлингвистика, как наука о языке в контексте права, рассматривает языковые единицы в их правовом контексте. Исследование субъектно-предикатных отношений в рамках семиотики права позволяет понять, как язык формирует правовую реальность. Исследование специфики языка правовых документов и выделение ключевых языковых конструкций, связанных с субъектами и предикатами, помогают лучше понять структуру и логику юридических текстов. Анализируется не только структура предложений, но и контекст их использования в различных юридических ситуациях. Как субъекты и предикаты выполняют свои функции в различных коммуникативных ситуациях в рамках юридического общения. Такие теоретические подходы позволяют более полно и глубоко исследовать субъектно-предикатные отношения в юридических текстах, учитывая как лингвистические, так и юридические аспекты.

Понимание субъектно-предикатных отношений имеет практическое значение для юристов, судей, адвокатов и других участников правового процесса. Это знание может улучшить понимание законов и облегчить правовую практику. Развитие юрлингвистики, науки о языке в правовом контексте, делает актуальным исследование различных языковых аспектов в юриспруденции, включая субъектно-предикатные отношения.

Список литературы:

1. Клобукова Л.П., Вавулина А.В., Чекалина В.Л. Русский язык для юристов: учебное пособие по русскому языку для иностранных учащихся первого курса юридических вузов и факультетов России. – Москва, 2011. С-117.
2. Г.В. Дорофеев, С.А. Жарков. «Оформление документов в юриспруденции». Москва: Издательство Юрайт, 2019. С-98.
3. Глазунова А. И. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. Синтаксис. Сборник упражнений. Ч.2 Изд. 2-е. СанктПетербург, Златоуст, 2011(электронный вариант).
4. Шляхов В. И. Сценарная основа речевого общения: технология обучения. М.: КРАСАНД, 2010. 136 с.
5. Щукин А. Н. Методика преподавания русского языка как иностранного. М.: Высшая школа, 2010. 349 с.